

glossário de libras para educação ambiental climática: uma ferramenta para inclusão de pessoas surdas

**brazilian sign language glossary for environmental and climate education:
a tool for including deaf people**

Júlia Rodrigues Guimarães

Tutora na Licenciatura em Biologia
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UNF)
Campos dos Goytacazes, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-3905-9089>

Américo de Araújo Pastor Júnior

Professor Adjunto do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Rio de Janeiro, RJ

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4709-1221>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17517159>

Resumo: A participação da comunidade surda em debates sobre mudanças climáticas é limitada pela inexistência de um léxico consolidado em *Língua Brasileira de Sinais* (Libras). Este estudo enfrenta essa lacuna ao mapear os sinais existentes para 22 conceitos fundamentais da Educação Ambiental e ao desenvolver um glossário audiovisual temático. Inicialmente, foi realizada uma revisão de literatura para caracterizar práticas de inclusão na Educação Ambiental. Em seguida, com base nos achados da revisão e de documentos norteadores, foram selecionados 22 conceitos considerando o contexto das mudanças climáticas. A partir disso, iniciou-se a busca por sinais em Libras. A metodologia qualitativa, documental e bibliográfica revelou uma significativa defasagem terminológica, incluindo a ausência de sinais para termos como "crise climática" e a multiplicidade de sinais para outros, dificultando a comunicação padronizada. Além da barreira linguística, relativa escassez de estudos que integrem Educação Ambiental e Inclusiva, além da predominância de abordagens conservacionistas e pragmáticas em detrimento de perspectivas críticas. Os sinais identificados e os elaborados ao longo da pesquisa foram registrados em vídeo e organizados em um glossário de Libras voltado à Educação Ambiental. Este trabalho não apenas diagnostica uma dupla exclusão —linguística e pedagógica—, mas também oferece uma ferramenta concreta para a inclusão. Os resultados reforçam a urgência de políticas que promovam a justiça linguística e garantam o direito dos surdos de participar ativamente das discussões que definirão nosso futuro socioambiental. Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito de um Programa de Pós-Graduação com o apoio de um grupo de pesquisa em Inclusão de Surdos.

Palavras-chave: (1) Educação ambiental; (2) Inclusão; (3) Libras; (4) Surdos; (5) Glossário.

Abstract: The participation of the deaf community in debates on climate change is limited by the lack of a consolidated lexicon in Brazilian Sign Language (Libras). This study addresses this gap by mapping existing signs for 22 fundamental concepts of Environmental Education and developing a thematic audiovisual glossary. Initially, a literature review was conducted to characterize inclusion practices in Environmental Education. Then, based on the findings of the review and guiding documents, 22 concepts were selected considering the context of climate change. From this, a search for signs in Libras began. The qualitative, documentary, and bibliographic methodology revealed a significant terminological gap, including the absence of signs for terms such as "climate crisis" and the multiplicity of signs for others, hindering standardized communication. In addition to the language barrier, there is a relative scarcity of studies integrating Environmental and Inclusive Education, as well as the predominance of conservationist and pragmatic approaches to the detriment of critical perspectives. The signs identified and developed throughout the research were recorded on video and organized into a Brazilian Sign Language glossary for Environmental Education. This work not only diagnoses a dual exclusion—linguistic and pedagogical—but also offers a concrete tool for inclusion. The results reinforce the urgency of policies that promote linguistic justice and guarantee the right of deaf people to actively participate in the discussions that will define our socio-environmental future. This research was developed within the scope of a Graduate Program with the support of a research group on Deaf Inclusion.

Keywords: (1) Environmental education; (2) Inclusion; (3) Brazilian Sign Language; (4) Deaf people; (5) Glossary.

Introdução

Os sinais da crise climática como ondas de calor extremo, escassez hídrica, elevação do nível do mar e eventos climáticos cada vez mais intensos já afetam milhões de pessoas ao redor do mundo¹. No entanto, embora a crise climática seja uma ameaça comum à humanidade, seus efeitos não se distribuem de maneira igualitária, populações historicamente marginalizadas, como povos indígenas, comunidades periféricas e pessoas com deficiência, estão entre as mais vulneráveis aos seus impactos. Isso ressalta a urgência de formação que contribua para que os indivíduos possam compreender, analisar e agir frente aos desafios ambientais e sociais. A Educação Ambiental pode ocupar um papel central nesse processo.

Ao longo dos anos, diferentes concepções de Educação Ambiental surgiram, Layrargues & Lima (2014) definem três macrotendências principais: a conservacionista, orientada pela lógica do “conhecer para amar, amar para preservar”, a pragmática, que representa uma derivação evolutiva da macrotendência conservacionista, na medida em que é sua adaptação ao novo contexto social, econômico e tecnológico e que têm em comum a omissão dos processos de desigualdade e injustiça social e a macrotendência crítica, que procura contextualizar e politizar o debate ambiental. Apoiar-se com ênfase na revisão crítica dos fundamentos que proporcionam a dominação do ser humano e dos mecanismos de acumulação do Capital, buscando o enfrentamento político das desigualdades e da injustiça socioambiental.

No entanto, como falar de justiça e igualdade, quando temos uma parcela da população que está aquém dessas questões? Como trazer o debate ambiental para uma população que muitas vezes se encontra marginalizada e excluída?

Segundo dados do IBGE (2022), o Brasil possui 18,6 milhões de pessoas com deficiência de 2 anos ou mais, representando 8,9% da população dessa faixa etária. Dados sobre a educação dessas pessoas mostram que elas estão menos inseridas nas escolas e no mercado de trabalho em comparação com o restante da população.

Em 1994, na *Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas e Especiais*, foi elaborada a Declaração de Salamanca, um importante documento que promove o direito à educação para todos os sujeitos e as mudanças necessárias para favorecer a educação de crianças com necessidades educativas especiais. A partir desse documento, firmou-se o

¹ IPCC – PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (2023). *Climate change 2023: synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Genebra, IPCC. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr> Acesso em: 10/10/2025.

compromisso de garantir a inclusão das pessoas com deficiência nas escolas regulares, contemplando, assim, também as pessoas surdas.

Nesse cenário, foi regulamentada a Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, que reconhece a Libras (*Língua Brasileira de Sinais*) como meio de comunicação e expressão da comunidade surda e garante o direito ao surdo de utilizá-la em qualquer espaço, público ou privado. Dessa forma, as escolas regulares passaram a contar com um intérprete de Libras para os estudantes surdos, a fim de garantir a comunicação e o processo de ensino-aprendizagem.

A inclusão, no entanto, vai além da presença física ou da tradução literal do conteúdo, mas também o desenvolvimento do letramento científico. Shen (1975 Apud CUNHA 2017: 174) define três níveis de letramento científico. O primeiro ele chama de prático, estaria ligado a questões básicas de saúde e alimentação. O segundo, que ele chama de cívico, envolve o posicionamento do cidadão em relação a políticas públicas afetadas pela ciência e pela tecnologia. O terceiro, que ele chama de cultural, envolve a leitura de um artigo sobre genética em uma revista ou a audiência de um programa de televisão sobre astronomia por leigos interessados na ciência como uma expressão cultural da humanidade, assim poderiam se interessar pela leitura de uma tragédia clássica. A Educação Ambiental crítica, ao politizar os debates sobre o meio ambiente, articula-se diretamente com o letramento cívico.

É nesse sentido que a escola tem um papel fundamental no desenvolvimento do letramento cívico, conforme afirmam Lorenzetti e Delizoicov:

As escolas, através de seu corpo docente, precisam elaborar estratégias para que os alunos possam entender e aplicar os conceitos científicos básicos nas situações diárias, desenvolvendo hábitos de uma pessoa cientificamente instruída (LORENZETTI & DELIZOICOV 2001).

Uma pessoa cientificamente letrada não seria aquela que sabe processos específicos de Ciências, como as fases da respiração celular ou os componentes de uma célula. Mas alguém que saiba se posicionar criticamente, baseado no conhecimento científico, frente às decisões políticas, sociais e econômicas que envolvam, por exemplo, a exploração de recursos naturais.

Nesse processo, a linguagem científica ocupa papel central. Como observa Mortimer (1998), essa linguagem apresenta uma estrutura formal, distante da linguagem cotidiana e dos modos habituais de expressão dos estudantes.

Enquanto na linguagem comum predominam narrativas que relatam sequências lineares de eventos, a linguagem científica congela os processos, transformando-os em grupos nominais que são

interligados por verbos que exprimem relações entre processos. A linguagem científica é, portanto, predominantemente estrutural enquanto que a linguagem cotidiana é linear, apresentando uma ordem sequencial que é estabelecida e mantida. Na linguagem científica, o agente normalmente está ausente, o que faz com que ela seja aparentemente descontextualizada, ocultando a perspectiva de um narrador. Na linguagem cotidiana, o narrador está sempre presente (MORTIMER 1998: 102-103).

No caso de estudantes surdos, encontramos uma barreira ainda maior na comunicação, principalmente no que se refere a áreas específicas do conhecimento, como as ciências naturais. Lacerda (2006) afirma que as dificuldades na linguagem fazem com que os estudantes surdos estejam defasados em relação à escolarização, fazendo-se necessária a utilização de recursos que permitam o desenvolvimento desses estudantes.

Devido às dificuldades acarretadas pelas questões de linguagem, observa-se que as crianças surdas encontram-se defasadas no que diz respeito à escolarização, sem o adequado desenvolvimento e com um conhecimento aquém do esperado para sua idade. Disso advém a necessidade de elaboração de propostas educacionais que atendam às necessidades dos sujeitos surdos, favorecendo o desenvolvimento efetivo de suas capacidades (LACERDA 2006: 165).

Nesse cenário, é fundamental que haja pesquisa, desenvolvimento e produção de recursos na área de ensino de Ciências que atendam aos estudantes surdos, para garantir acesso às condições de aprendizado e letramento científico dessa comunidade.

Diante do exposto, essa pesquisa teve como objetivo discutir e desenvolver um glossário de Libras para Educação Ambiental. Fundamentado nos princípios da Educação Ambiental Crítica, a pesquisa visa promover o letramento científico, contribuindo para a formação de cidadãos surdos críticos e conscientes sobre as questões socioambientais.

Interfaces entre Educação Ambiental e Educação de Surdos

A Educação Ambiental se configura como um campo diverso no qual diferentes abordagens teóricas e práticas coexistem. Entre elas, destacam-se a conservacionista, a pragmática e a crítica, que refletem distintas compreensões sobre a relação entre sociedade e natureza (LAYRARGUES et al. 2014). De acordo com os autores, a abordagem conservacionista foca na preservação da natureza por meio da valorização do contato direto com o meio ambiente. Já a perspectiva pragmática tende a buscar soluções técnicas e reformas pontuais para os problemas ambientais. Em

contraponto, a Educação Ambiental crítica propõe uma leitura política das questões socioambientais, considerando as desigualdades sociais e a necessidade de transformação estrutural dos modelos de desenvolvimento.

Essa vertente crítica dialoga diretamente com os princípios da justiça ambiental e da pedagogia emancipatória, conforme proposto por Paulo Freire (1996), ao reconhecer que transformar a realidade requer engajamento político e o exercício da autonomia. A Educação Ambiental, nessa perspectiva, torna-se um campo fértil para a promoção da equidade, desde que sejam incluídos também os sujeitos historicamente excluídos, como a população surda.

A Educação de Surdos, por sua vez, possui um histórico marcado pela exclusão linguística e pedagógica. Durante anos, o modelo oralista predominou, desconsiderando as especificidades linguísticas e culturais da comunidade surda e impondo a fala como única via legítima de comunicação (LACERDA 1998). A mudança de paradigma ocorre com a valorização da Libras como primeira língua (L1) dos surdos e o reconhecimento da educação bilíngue como modelo pedagógico mais adequado (BRASIL 2002; 2005). Nesse contexto, a Libras é compreendida não apenas como ferramenta de comunicação, mas como parte fundamental da identidade surda.

A integração entre Educação Ambiental e Educação de Surdos exige, portanto, que se reconheça o caráter visual da aprendizagem dos estudantes surdos e se produzam materiais que respeitem essa particularidade. Para isso, torna-se fundamental o uso da Libras no processo de ensino-aprendizagem, bem como a elaboração de glossários e sinais específicos, os chamados sinais-termo, para garantir o acesso a conteúdos científicos ainda não plenamente traduzidos para essa língua.

No processo de tradução simultânea do português para a Libras no ensino de surdos, diversas são as dificuldades encontradas em relação aos termos, conteúdos e significados que a Libras não abarca, com a inexistência de sinais de ou com a falta de comunicação entre os TILS (Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais) e professores de forma antecipada às aulas (RODRIGUES 2023: 100).

A criação e disseminação de glossários em Libras contribuem significativamente para a inclusão da comunidade surda nas discussões ambientais. Como aponta Rocha (2018), o Intérprete Educacional de Libras deve ser capaz de mediar conteúdos complexos, mesmo não sendo especialista, o que torna essencial a existência de recursos como os glossários, que sistematizam sinais e significados de forma acessível.

Pesquisas recentes evidenciam, no entanto, uma lacuna importante: a escassez de materiais adaptados e contextualizados para a Educação Ambiental voltada à comunidade surda (PEREIRA et al. 2015; TEIXEIRA et al.,

2020; TAVARES et al. 2022). Observa-se ainda que a maioria das iniciativas ainda se limita a abordagens conservacionistas ou pragmáticas da Educação Ambiental, com foco em ações pontuais, como hortas escolares e oficinas de reciclagem. São raros os trabalhos que adotam uma perspectiva crítica, que questione estruturas de poder e enfrente as desigualdades enfrentadas por esses sujeitos.

A Educação Ambiental, quando pensada a partir de uma perspectiva crítica e comprometida com a transformação social, abre caminhos para que os estudantes surdos não apenas acessem o conteúdo, mas também se reconheçam como protagonistas de suas próprias trajetórias. Nesse sentido, a atuação docente ganha um papel central, ao integrar dimensões ambientais, sociais e culturais no processo educativo. É nesse contexto que Vargas et al. (2023) argumentam que:

A Educação Ambiental, nos processos de ensino de surdos, possibilita desenvolver nesses estudantes capacidades de superar a surdez como deficiência, à medida que cria novas possibilidades de se constituírem seres livres e críticos numa sociedade que permanece “surda” à mudança (VARGAS 2023: 84).

Vargas et al. (2023) também reforçam a ideia de que o professor de surdos se constitui como educador ambiental no momento em que vai além de sua formação, constituindo como ser social e entendendo a sua função no processo de emancipação dos estudantes surdos. A formação de educadores ainda tem se dado de forma unilateral e disciplinar, o que dificulta mudanças associadas à transformação dos conhecimentos teóricos e práticos, nos quais a compreensão de mundo sobre outro prisma, que esperamos que venha a acontecer, resulte em processos de transformação do pensar de todos (VARGAS et al. 2023).

Pereira (2013) também se aproxima dessa discussão em seu trabalho, ao falar que as diferentes visões sobre Educação Ambiental entre professores e a falta de um planejamento coletivo pode ser um impeditivo para uma Educação Ambiental efetiva.

É possível compreender que a Educação Ambiental é uma poderosa ferramenta para a emancipação dos sujeitos surdos, de forma que possam enxergar seu papel no mundo e lutar por uma sociedade mais equitativa e justa. Para isso, é imprescindível a formação de um corpo docente que atenda a complexidade da formação de estudantes surdos, na busca de novos conhecimentos e na elaboração de materiais que incorporem outras possibilidades de Educação Ambiental.

Essa pesquisa busca preencher uma lacuna significativa ao propor um glossário em Libras para Educação Ambiental que servirá de suporte tanto para professores quanto para intérpretes, promovendo a ampliação do repertório da área de Ciências Ambientais para surdos e incentivando uma abordagem crítica da Educação Ambiental.

Metodologia

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória, documental e bibliográfica. Iniciou-se com uma revisão de literatura² com o objetivo de mapear publicações dos últimos dez anos que tratassem da Educação Ambiental voltada à comunidade surda. Os critérios de análise envolveram a identificação dos sujeitos das pesquisas, as estratégias inclusivas utilizadas e as concepções de educação ambiental adotadas. Essa etapa foi fundamental não apenas para a seleção dos conceitos abordados no glossário, mas também para a definição de uma abordagem crítica na sua elaboração.

Em seguida, foi realizada uma análise da *Base Nacional Comum Curricular* (BNCC) com o objetivo de selecionar conceitos centrais da área de Ciências Ambientais pertinentes ao Ensino Fundamental II. A BNCC é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, em conformidade com o *Plano Nacional de Educação* (PNE) (BNCC 2020).

Os conceitos foram escolhidos considerando o contexto atual das mudanças climáticas, de modo a abordar conceitos cruciais para o entendimento dessas questões em uma perspectiva da Educação Ambiental Crítica.

Com os conceitos selecionados, iniciou-se a busca por sinais-termos em três principais plataformas com glossário em Libras: *Spread the Sign*, *TV INES* e *Biolibras*. Caso o sinal fosse encontrado, a célula correspondente da tabela era preenchida com uma cor específica. Se o sinal não estivesse presente em uma determinada plataforma, a célula ficava em branco. Se o sinal fosse o mesmo entre as plataformas, ele recebia a mesma cor na tabela. Sinais diferentes, por outro lado, eram pintados com cores distintas.

Se o sinal não fosse encontrado em nenhuma das plataformas ou houvesse divergências entre os sinais, a pesquisa era estendida para outros sites, classificados aqui como “Outros”. Os sinais assim identificados eram levados para discussão no Grupo de Pesquisa em Inclusão de Surdos (GPIS), etapa considerada central no processo. Esse espaço de debate coletivo reunia intérpretes e estudantes, possibilitando analisar de forma crítica as variações regionais, a clareza visual e a pertinência do sinal ao contexto da Educação Ambiental.

O grupo exerceu papel decisivo tanto na validação de sinais já existentes quanto na criação colaborativa de novos sinais-termo, nos casos em que não havia registro anterior. Nesses momentos, eram discutidas

² GUIMARÃES, Júlia & PASTOR, Américo (2025). “Um olhar sobre a Educação Ambiental para surdos: abordagens e desafios a partir de publicações em periódicos”. Trabalho apresentado no *Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências* (ENPEC), Belém - PA, no prelo, 2025.

alternativas, testadas possibilidades e, por fim, validado o uso. Além disso, a gravação dos sinais teve a colaboração dos estudantes e intérpretes integrantes do grupo.

Posteriormente, foi realizada a busca pela definição de cada conceito, de uma forma que fosse contextualizada e numa perspectiva da Educação Ambiental Crítica. Junto à busca das definições, também foi realizada pesquisa de vídeos complementares em Libras que poderiam ser utilizados na explicação daquele conceito.

Resultados e discussão

Os achados da revisão de literatura, revelaram que a maioria das práticas de Educação Ambiental voltadas à comunidade surda seguem uma abordagem pragmática, com foco em temas como reciclagem, sustentabilidade e preservação ambiental. Além disso, a revisão evidenciou a escassez de materiais acessíveis em Libras dentro do contexto da Educação Ambiental. Esses dados reforçaram a necessidade de construção de um glossário em Libras para Educação Ambiental, orientado por uma perspectiva crítica.

A partir dessas lacunas, alinhadas às demandas contemporâneas relacionadas às mudanças climáticas e aos direcionamentos propostos pela *Base Nacional Comum Curricular* (BNCC), foram selecionados 22 conceitos-chave da área de Ciências Ambientais com potencial para serem trabalhados na educação de surdos. A **Tabela 1** apresenta a relação dos conceitos e os respectivos sinais encontrados nas principais plataformas digitais consultadas. A plataforma *Spread the Sign* apresentou a maior quantidade de sinais disponíveis (11), seguida pela *Biolibras* (8) e pelo *Portal INES* (2).

Tabela 1 - Conceitos e sinais encontrados nas plataformas de Libras.

CONCEITO	STS	INES	BIOLIBRAS	OUTROS
ECOSSISTEMA				
BIODIVERSIDADE				
AQUECIMENTO GLOBAL				
MUDANÇA CLIMÁTICA				
DESMATAMENTO				
DESASTRE AMBIENTAL				
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				

RECURSO NATURAL				
USO CONSCIENTE				
EFEITO ESTUFA				
CONSERVAÇÃO				
SUSTENTABILIDADE				
NATUREZA				
IMPACTO AMBIENTAL				
MEIO AMBIENTE				
POLUIÇÃO				
PRESERVAÇÃO				
CRISE CLIMÁTICA				
JUSTIÇA CLIMÁTICA				
RACISMO AMBIENTAL				
AÇÕES ANTRÓPICAS				
SOCIOAMBIENTAL				

Explicação: Cada cor representa um sinal. A mesma cor em diferentes plataformas indica que o mesmo sinal foi encontrado para aquele conceito. Cores diferentes indicam sinais distintos. Células em branco indicam ausência de sinal.

Fonte: Os autores.

Após a catalogação dos sinais, foi realizada a discussão com o grupo de pesquisa para seleção e gravação dos sinais-termo mais adequados para cada conceito.

Os sinais de ‘ecossistema’, ‘biodiversidade’, ‘aquecimento global’, ‘mudanças climáticas’, ‘desmatamento’, ‘desastre ambiental’, ‘desenvolvimento sustentável’ foram encontrados em pelo menos uma das três plataformas sem apresentar variação entre elas. Portanto, esses sinais foram selecionados para compor o glossário.

Optamos pela seleção desses sinais da forma que foram encontrados por já serem utilizados usualmente pela comunidade surda. Fernandes (2016) destaca que o ensino de temas relacionados à Educação Ambiental para estudantes surdos deve considerar os conhecimentos prévios que esses alunos já possuem. Tais conhecimentos estão associados tanto aos sinais em Libras anteriormente aprendidos e relacionados ao meio ambiente, quanto à percepção visual que esses sujeitos constroem a partir da interação com

a natureza. Assim, este trabalho contribuiu para a divulgação de sinais que já estão estabelecidos.

Os sinais ‘recurso natural’, ‘uso consciente’, ‘efeito estufa’ e ‘conservação’ não foram encontrados em nenhuma das três plataformas. Nesse caso, a pesquisa foi estendida a outros sites e foram selecionados os sinais encontrados.

Os sinais de ‘sustentabilidade’, ‘natureza’, ‘impacto ambiental’, ‘meio ambiente’, ‘poluição’ e ‘preservação’, foram encontrados com variações entre eles. Nesse caso, os sinais foram discutidos entre o grupo de pesquisa para selecionar o mais adequado. Para o conceito de ‘sustentabilidade’, foi selecionado o sinal que faz referência ao sinal de ‘mundo’ e ‘segurar’. Esse sinal pode ser conferido na **Figura 1**.

Figura 1 - Sinal de sustentabilidade encontrado na plataforma Biolibras

Fonte: A autora. Disponível em: <https://www.youtube.com/shorts/XX3qZ2kMv60>

Importante destacar que para o conceito de ‘natureza’ foi encontrada cerca de cinco formas de sinalizar, em uma mesma plataforma (Biolibras) encontramos dois sinais diferentes, que também se diferenciavam dos sinais encontrados nas demais plataformas e outros sites. Essa variedade de sinais reflete a difícil definição do que é a natureza. Assim como vemos usualmente, em Libras, o conceito de ‘natureza’ também está associado às árvores. Dessa forma, selecionamos o conceito disponível na plataforma STS que mais aproximava do que gostaríamos para compor o glossário, mas também que fosse um sinal já conhecido e utilizado pela comunidade surda. O sinal é composto pelo sinal de ‘árvore’ e o sinal de ‘natural’, conforme a **Figura 2**.

Figura 2 - Sinal de natureza encontrado em na plataforma STS

Fonte: A autora. Disponível em: https://www.youtube.com/shorts/VCKSy_dzO_Q

O conceito ‘impacto ambiental’ também apresentou diferentes formas de sinalização. Em uma mesma plataforma (STS), foram encontradas duas formas de sinalizar, e quando a pesquisa foi estendida a outros sites, encontramos mais dois sinais diferentes. Portanto, foi selecionado um dos sinais encontrados na plataforma STS.

Figura 3: - Sinal de impacto ambiental encontrado em na plataforma STS

Fonte: A autora. Disponível em: https://www.youtube.com/shorts/LFW_99OuWjc

Esse sinal de ‘ambiental’ que compõe o sinal de ‘impacto ambiental’ faz referência a um dos sinais de ‘meio ambiente’ que é utilizado pela comunidade surda. No entanto, esse não foi o sinal escolhido por nós para estar no glossário como o sinal de ‘meio ambiente’.

Esse processo de seleção do sinal mais adequado para o conceito de ‘meio ambiente’ gerou uma longa discussão. Primeiro, porque esse sinal não foi encontrado em nenhuma das três plataformas selecionadas, e quando a pesquisa foi estendida a outros sites, foram encontradas diferentes formas de sinalizar, e muitas vezes era utilizado o mesmo sinal de ‘natureza’, que faz referência às árvores. Esse fato gerou uma inquietação, porque não queríamos que o conceito de ‘meio ambiente’ estivesse atrelado somente a ambientes naturais, mas que apresentasse uma perspectiva mais crítica, com o homem também sendo parte. Nesse contexto, encontramos um outro sinal que também é utilizado para ‘meio ambiente’. Esse sinal é composto pela ideia de uma pessoa e tudo que tem ao redor, conforme pode ser observado na **Figura 4**. Portanto, esse sinal foi selecionado para compor o glossário.

Figura 4 - Sinal de meio ambiente encontrado em outros sites

Fonte: A autora. Disponível em: <https://www.youtube.com/shorts/EvzGmvB6N0o>

A partir do estabelecimento desse sinal de ‘meio ambiente’, foi possível refletir sobre os sinais de outros dois conceitos que também fazem referência ao sinal de ‘meio ambiente’, como ‘racismo ambiental’ e ‘socioambiental’.

Entretanto, apesar do conceito ‘impacto ambiental’ também fazer parte desse contexto (ser formado pela junção de uma palavra + ambiental), ele não é composto pelo sinal de ‘meio ambiente’ selecionado por nós. Optamos por essa abordagem, pois, como mencionado anteriormente, o sinal de ‘impacto ambiental’ foi encontrado em diferentes plataformas e por ser um sinal já estabelecido, decidiu-se por mantê-lo da forma que foi encontrado.

O sinal de ‘poluição’ foi encontrado nas três plataformas, mas havia diferentes formas de sinalizar. Ao buscar em outros sites, percebemos que a forma de sinalização mais comum era igual à das plataformas STS e

Biolibras. No entanto, esse sinal fazia referência somente ao sinal de sujo. Nesse contexto, entendemos que o sinal encontrado no portal INES faria mais sentido para compor o glossário, já que é um sinal que faz referência ao sinal de sujo e fumaça e também por ser um sinal conhecido pelos surdos. O sinal pode ser conferido na **Figura 5**.

Figura 5 - Sinal de poluição encontrado no Portal INES

Fonte: A autora. Disponível em: <https://www.youtube.com/shorts/Pk1Ks5LdQeU>

O sinal de preservação não foi encontrado em nenhuma das três plataformas, somente foi encontrado quando a pesquisa foi estendida a outros sites. Nesse sentido, selecionou-se o sinal que fazia referência à preservação ambiental, visto que esse seria o mais adequado para compor o glossário.

Figura 6 - Sinal de preservação encontrado em outros sites

Fonte: A autora. Disponível em: <https://www.youtube.com/shorts/CHpx83LocAQ>

Os sinais de ‘crise climática’, ‘justiça climática’ e ‘racismo ambiental’, não foram encontrados nas plataformas selecionadas. Ao estender a busca para outros sites, também não encontramos vídeos mostrando esses sinais. O que encontramos foram vídeos produzidos em português, mas com a presença do intérprete de Libras. Acreditamos que isso se deve pelo fato de serem conceitos mais atuais e que, portanto, ainda não tenham sinais estabelecidos. Dessa forma, assistimos aos vídeos com intérpretes e realizamos a discussão e seleção desses sinais.

Para os conceitos de ‘crise climática’ e ‘justiça climática’, foram selecionados os sinais utilizados pela intérprete do vídeo. O sinal de ‘crise climática’ é composto pelo sinal de crise e clima e o sinal de ‘justiça climática’ é composto pelo sinal de justiça e clima.

Figura 7 - Sinal de crise climática utilizado por um TILS durante um vídeo de palestra

Fonte: A autora. Disponível em: <https://www.youtube.com/shorts/nT7tNmYSOWw>

forma, o sinal foi construído com intérpretes do grupo de pesquisa utilizando as duas palavras que compõem esses conceitos.

Para ‘ações antrópicas’, o sinal é composto pelo sinal de ‘humanos’ e ‘ações/atitudes’. O sinal de ‘socioambiental’, é composto pelo sinal de ‘sociedade’ já estabelecido pela comunidade surda, no entanto, apresenta uma pequena diferença. O sinal de ‘sociedade’ é feito com a mão fechada (configuração em S). Para o sinal de ‘socioambiental’, o sinal começa com a mão fechada, mas ela se abre durante a execução do sinal, fazendo referência ao sinal de ‘meio ambiente’ que compõe o glossário (**Figura 4**).

Figura 10 - Sinal de ações antrópicas produzido durante a pesquisa

Fonte: A autora. Disponível em: <https://www.youtube.com/shorts/c21pc-ONm7M>

Figura 11 - Sinal de socioambiental produzido durante a pesquisa

Fonte: A autora. Disponível em: <https://www.youtube.com/shorts/kgU2OCfs2AM>

Ao final do processo, sete sinais-termo foram registrados exatamente como foram encontrados nas plataformas pesquisadas. Quatro sinais que não apareceram nessas plataformas foram investigados em outros sites e registrados conforme a forma encontrada. Seis sinais apresentaram variações, sendo registrados após discussão e seleção pelo grupo de estudo. Três sinais não foram encontrados em nenhuma plataforma ou site adicional, aparecendo apenas em palestras com intérpretes de Libras, sendo registrados conforme a utilização do intérprete, com exceção do sinal de ‘racismo ambiental’, que foi registrado com uma pequena variação. Além disso, dois novos sinais foram criados com base na pesquisa.

Após a etapa de registro dos sinais em vídeos, a pesquisa dos conceitos foi realizada. A definição desses conceitos busca ir além de uma abordagem puramente informativa, promovendo reflexões que incentivem o pensamento crítico e o engajamento dos usuários com as questões socioambientais

Ao longo da pesquisa observou-se a necessidade de buscar por vídeos complementares para cada conceito, pois entendemos que a definição e o sinal, por si só, não seriam suficientes para servir de apoio aos professores e intérpretes. Além disso, os vídeos complementares poderiam dar mais autonomia caso uma pessoa surda utilize o glossário.

Para a pesquisa de vídeos complementares, foi realizada uma busca na plataforma YouTube, de forma que fossem selecionados vídeos totalmente em Libras e que apresentasse uma explicação e contextualização do conceito. No entanto, isso se mostrou um entrave. Não foi possível encontrar vídeo complementar para todos os conceitos, mostrando uma lacuna na produção de vídeos sobre o tema voltado para o público surdo.

O primeiro ponto é que a maior parte dos vídeos é somente em português, sem a presença de intérprete. Outro ponto é que os vídeos em Libras mostram apenas o sinal, sem trazer uma explicação ou contextualização. E uma outra questão é que às vezes o sinal utilizado no vídeo complementar para determinado conceito não é o mesmo sinal que compõe no glossário. Diante disso, somente alguns conceitos do glossário apresentam um vídeo complementar.

Importante destacar que a maior parte desses vídeos complementares selecionados, foi produzida por universidades ou institutos voltados para o ensino de surdos. Uma outra parte foi produzida por intérpretes, que selecionam vídeos já disponíveis em português e fazem a tradução para Libras.

A escassez de materiais acessíveis é um ponto recorrente na literatura. Diversos autores apontam as limitações de trabalhar a Educação Ambiental com surdos, evidenciando a falta de materiais adaptados, falta de vídeos educativos em Libras e carência de recursos voltados para esse público.

Nesse sentido, Tavares et al. (2022: 4), em seu artigo sobre a produção de vídeos durante a pandemia, destacam a carência na produção de materiais digitais relacionados aos conteúdos das Ciências da Natureza, com foco na educação ambiental, que se fundamentam nos ideais de acessibilidade para o público surdo. Essa carência é também abordada por Teixeira et al. (2020: 197) que afirmam que a exclusão da comunidade surda ocorre, muitas vezes, devido à falta de acessibilidade em relação às informações e ao conhecimento.

Dessa forma, o glossário tenta suprir essa demanda ao propor não apenas os sinais, mas também uma explicação contextualizada de cada conceito da área. No futuro, como forma de suprir uma dessas demandas, poderíamos considerar a criação de vídeos explicativos em Libras, abordando cada conceito de forma integral, sem recorrer à língua portuguesa escrita.

Considerações finais

A realização desta pesquisa permitiu discutir os desafios e algumas limitações da integração entre a Educação Ambiental e a educação de surdos, com especial ênfase no atendimento das necessidades específicas da comunidade surda. Observou-se uma escassez de estudos que articulem essas duas áreas, o que revela uma lacuna significativa no campo acadêmico, bem como a escassez de materiais que promovam a inclusão.

Adicionalmente, a análise revelou que a Educação Ambiental ainda é predominantemente abordada sob perspectivas conservacionistas e pragmáticas, limitadas a ações pontuais e modificações comportamentais. Em contraste, observa-se a pouca valorização da abordagem crítica, a qual entende a Educação Ambiental como processo político e social intrinsecamente ligado à transformação das estruturas que geram desigualdade e degradação ambiental.

Durante o processo de identificação e catalogação dos sinais em Libras, emergiram diversas dificuldades, como a existência de variações para o mesmo termo, a ausência de sinais para conceitos mais recentes da Educação Ambiental Crítica e a carência de materiais audiovisuais acessíveis e de qualidade. Essas lacunas impactam diretamente o acesso da população surda a conteúdos complexos e atualizados da área ambiental, o que pode restringir o seu engajamento e participação.

Em resposta a essas demandas, o glossário produzido nesta pesquisa pretende minimizar essas lacunas, ao apresentar não apenas os sinais, mas também definições contextualizadas e vídeos complementares. Diferentemente de materiais que apenas listam sinais isolados, este glossário se propõe a ser uma ferramenta educativa mais completa, alinhada às demandas de uma Educação Ambiental crítica e inclusiva.

Apesar das contribuições, é possível reconhecer algumas limitações no presente estudo. A produção de sinais específicos para todos os conceitos não foi totalmente concluída, assim como a inclusão de vídeos para cada termo, devido ao tempo e à disponibilidade de materiais adequados. Além disso, o glossário ainda necessita de validação prática em contextos escolares, o que será essencial para aprimorar sua aplicação e efetividade. Esses desafios evidenciam a necessidade de contínua atualização dos recursos educacionais em Libras e a comunicação entre os grupos de pesquisa sobre educação de surdos.

Ressalta-se a importância de ampliar os debates sobre Educação Ambiental crítica e inclusão na formação docente, fortalecendo a percepção de que não há sustentabilidade sem inclusão. A construção de uma sociedade verdadeiramente sustentável exige o envolvimento de todas as pessoas, independentemente de suas condições ou especificidades, o que torna essencial garantir o acesso equitativo ao conhecimento e à participação. Nesse sentido, é fundamental que a Educação Ambiental considere a inclusão como um pilar central, promovendo práticas pedagógicas que integrem acessibilidade e criticidade, de forma a engajar todos os indivíduos como agentes transformadores.

Referências

BRASIL (2002). *Lei nº 10.436, de 24 de abril*. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 abr.

____ (2005). *Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro*. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez.

CUNHA, M.B. da (2017). "Letramento científico: Uma revisão teórica", *Ciência & Educação*, Bauru, v. 23, n. 3: 171-185.

FERNANDES, J.V. (2016). "Inclusão: educação ambiental aplicada ao ensino de geografia para alunos surdos no CEF 08 do Gama-DF do 6º ao 9º ano do ensino fundamental", *Revista Brasileira de Educação Ambiental*, v. 11.

FREIRE, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo, Paz e Terra.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) (2022). *Censo Demográfico 2022*. Rio de Janeiro, IBGE.

LACERDA, C.B.F. de (1998). “Um pouco da história das diferentes abordagens na educação de surdos”, *Cadernos Cedes*, Campinas, v. 19, n. 46: 69-85, set. _____ (2006). “A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem os intérpretes de Libras”, *Cadernos Cedes*, Campinas, v. 26, n. 69: 163-176, maio/ago.

LAYRARGUES, P.P. & LIMA, G.F.C. (Orgs.) (2014). *Educação Ambiental: concepções e práticas*. Brasília, Ministério do Meio Ambiente.

LORENZETTI, L. & DELIZOICOV, D. (2001). “Educação ambiental e letramento científico: um diálogo entre saberes”, *Revista Brasileira de Educação Ambiental*, Brasília, v. 1, n. 1: 17-26.

MORTIMER, E.F. (1998). “Linguagem e ensino de ciências: uma análise da função da linguagem na construção de conceitos científicos em sala de aula”, *Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências*, Belo Horizonte, v. 1, n. 1: 95-108.

PEREIRA, C.A.R. (2013). “Educação ambiental para surdos na educação básica”, *REMEA - Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental*, v. 30, n. 2: 6-26, 31 dez.

PEREIRA, C.A.R. & MELO, J.V.D.E. (2015). “Discussão sobre técnicas e materiais utilizados na Educação Ambiental e sua aplicabilidade no trabalho junto aos surdos”. *Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)*, v. 10, n. 3: 85-96, 28 set.

ROCHA, R.G. & VENTURA, F.F. (2018). “A importância do TILS na educação bilíngue de surdos: utopia X realidade”, *RELACult - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade*, v. 4, 26 nov.

RODRIGUES, L.M. & GEDIEL, A.L.B. (2023). “O processo de criação de sinais-termo em libras: a representação de conceitos na área da educação a partir da atuação de TILS no ensino superior”, *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*. Ano. 08, Ed. 04, Vol. 05: 93-113. Abril.

TAVARES, F.C. et al. (2022). “Produção de vídeos acessíveis sobre educação ambiental para estudantes surdos durante a pandemia de COVID-19”, *Revista Thema*, Pelotas, v. 19, n. 2: 1-13.

TEIXEIRA, T. & BRANDO, F.R. (2020). “Libras e a gestão compartilhada das águas: trocando experiências na produção de vídeos educacionais para a comunidade surda”, *Revista Comunicação e Educação*, nº2.

VARGAS, C.A.Y. & MINASI, L.F. (2023). “A educação ambiental na formação de estudantes surdos”, *Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)*, v. 18, n. 3: 77–91.

Sobre os autores

Júlia Rodrigues Guimarães é Licenciada em Ciências Biológicas (UENF) e mestre em Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento (UFRJ), com pesquisa sobre o ensino de Ciências Ambientais para pessoas surdas. Possui especialização em Educação de Surdos em perspectiva bilíngue pela (UFU). Atualmente é professora de Ciências e tutora presencial no curso de Licenciatura em Biologia (EAD-UENF).

Américo de Araújo Pastor Júnior é Professor Adjunto do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro e credenciado ao Programa de Pós-graduação Profissional Ambiente Sociedade e Desenvolvimento. Realizou estágio pós doutoral em Ensino de Saúde (EEAAC-UFF) e Cognição Social (UCP). Possui doutorado e mestrado em Educação em Ciências e Saúde pelo Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES-UFRJ), bacharelado em Psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis e bacharelado em Desenho Industrial (Design - Programação Visual) (UFRJ). Desenvolve pesquisas sobre aprendizagens mediadas por tecnologias, linguagens e audiovisuais nos espaços formais e não formais de educação em ciências e saúde.